

ACCUMULATION AND REMOVAL OF MICROELEMENTS BY THE HARVEST OF GREEN MASS AND CORN GRAIN**Anakhanim Yusifova¹***Associate Professor***Basti Asadova²***Associate Professor***Faiga Aslanova³***Ph. D student**Azerbaijan State Pedagogical University^{1,2}**Baku State University³***НАКОПЛЕНИЕ И ВЫНОС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ УРОЖАЕМ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ И ЗЕРНА КУКУРУЗЫ****Анаханым Юсифова¹***Доцент***Бастии Асадова²***Доцент***Фаика Асланова³***Аспирант**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет^{1,2}**Бакинский Государственный Университет³***Abstract**

The current stage of the development of agriculture in Azerbaijan, when small farms are being created all over the country, a differentiated approach to solving many agricultural problems is of special importance.

In the republic, natural fodder areas are low-productivity, and in many households, pastures and hayfields are completely absent, therefore the main share of fodder is obtained at the expense of field fodder production. Here, a special role is given to high-yield promising cultures, such as corn.

In the production of grain and fodder, corn occupies one of the first places among spring grain, leguminous and fodder crops in Azerbaijan.

In increasing the production of grain and green mass of corn, as well as improving the quality of the crop, mineral nutrition is very important. Microelements play an important role in the physiology of mineral nutrition.

Keywords: agricultural problems, fodder crops, corn, mineral nutrition

Исследования показали, что под влиянием микроудобрений заметно улучшается кормовая ценность зеленой массы кукурузы. Наряду с этим внесением микроудобрений решалась важная задача обогащения корма недостающими микроэлементами.

Под влиянием внесения в почву солей микроэлементов содержание соответствующих элементов в кукурузе возросло: цинка от 18,4 до 35,2-40,4; марганца от 49,2 до 64,0-80,2 мг/га сухого вещества (таблица 1).

Наблюдения показывают изменение содержания элемента в кукурузе под влиянием этих же или других элементов в почве. Прослеживается положительное влияние полного минерального удобрения на накопление других элементов питания. Так,

наименьшее содержание меди в кукурузе (4,8 мг/кг) было установлено в варианте без удобрения, а внесение *NPК* вело к увеличению меди до 7,0 мг/кг.

Положительная связь между концентрациями элемента в почве и в опытных растениях прослеживается четко. Заслуживает интерес и вопрос о том, как влияет внесение одного микроэлемента в почву на содержание в кукурузе других элементов. Так, при внесении соли цинка (2-3 кг/га д.в.) содержание марганца увеличивается до 50,0-52,2 мг/кг, при этом в растениях фонового варианта количество этого микроэлемента составило 49,2 мг на 1 кг сухого вещества. Под влиянием сернокислой соли марганца, содержание цинка в кукурузе находится в интервале 19,4-28,8 мг/кг.

Таблица 1

Содержание и вынос микроэлементов в зеленой массе кукурузы под влиянием микроудобрений

ВАРИАНТ	Марганец		Цинк		Мель		Кобальт	
	содержание мг/га	вынос г/га						
Контроль б/у	35,5	263,8	10,8	80,2	4,8	35,7	0,18	1,3
Фон + $N_{120}P_{90}K_{60}$	49,2	502,3	18,4	187,9	7,0	71,5	0,30	3,1
Фон + Zn 1 кг/га	50,0	578,5	28,0	323,9	7,5	86,8	0,15	4,0
Фон + Zn 2 кг/га	52,2	686,9	35,2	463,2	8,2	107,9	0,32	4,2
Фон + Zn 3 кг/га	52,0	669,8	40,4	520,3	7,1	91,4	0,30	3,9
Фон + Mn 2 кг/га	64,0	772,5	28,4	342,8	7,8	94,1	0,37	4,5
Фон + Mn 4 кг/га	74,4	837,0	28,8	324,0	7,0	78,8	0,30	3,4
Фон + Mn 6 кг/га	80,2	858,9	19,4	207,8	7,1	76,0	0,30	3,2
Фон + Zn1 + Mn2	51,5	616,5	30,5	365,1	7,4	88,6	0,35	4,2
Фон + Zn1 + Mn4	68,2	782,2	28,6	328,0	7,2	82,6	0,35	4,0
Фон + Zn2 + Mn2	78,4	1027,8	37,2	487,7	8,0	104,9	0,38	5,0
Фон + Zn2 + Mn4	80,0	995,2	35,5	441,6	7,6	94,5	0,34	4,2

При совместном внесении сернокислых солей цинка и марганца по 2 кг/га накопление элементов в кукурузе было более интенсивным; Mn – до 78,4; Zn – 37,2; Cu – 8,0; Co – 0,38 мг/кг сухого вещества, при этом в фоновом варианте растения содержали соответственно – 49,2; 18,4; 7,0; 0,30 мг/кг. Увеличение этих доз вдвое привело к снижению накопления элементов по сравнению с кукурузой, удобренной микроудобрениями в первой дозе. Так, накопление элементов составило: марганца – 80,0; цинка – 35,5; меди – 7,6 и кобальта – 0,34 мг/кг сухого вещества.

Таким образом, внесение меньших доз ведет к оптимальному накоплению каждого из вносимых элементов, но при увеличении доз темпы накопления этих элементов несколько снижаются. Оптимальные дозы микроудобрений способствовали поглощению других элементов питания. Однако, избыточное количество вносимых микроудобрений вносило антагонизм в характер взаимодействия элементов. Надо отметить, что именно в вариантах, где наблюдается отрицательный характер взаимодействия микроэлементов, было получено снижение урожайности зеленой массы опытных растений.

Наряду с поступлением и накоплением мар-

ганца и цинка в опытных растениях изучался и вынос их с урожаем под влиянием микроудобрений. Необходимо отметить, что изучение выноса элементов питания растений имеет большое значение для разработки научно-обоснованных систем удобрений. Наши наблюдения показывают, что под влиянием видов, доз и соотношений микроудобрений количество внесенных кукурузой питательных элементов изменяется в широких пределах. При увеличении общего уровня вносимых удобрений наблюдается явно выраженная тенденция роста выноса микроэлементов из почвы.

Наиболее высокие показатели по выносу микроэлементов с урожаем зеленой массы кукурузы установлены в вариантах, где получен максимальный урожай с оптимальным содержанием цинка и марганца. В этих вариантах вынос цинка составил от 328,0 до 520,3, а марганца от 686,9 до 1027,8 г/га.

При предпосевной обработке семян кукурузы растворами сульфатов марганца и цинка также получено увеличение содержания этих элементов в зеленой массе, но в меньшей степени. Под действием сульфата марганца на 18 мг/кг увеличилось содержание в зеленой массе этого элемента, а под влиянием сульфата цинка содержание его возросло на 11,0 мг/кг (таблица 2).

Таблица 2

Влияние предпосевной обработки семян микроудобрениями на содержание микроэлементов в зеленой массе кукурузы в мг/кг сухого вещества

Варианты опыта	Медь	Цинк	Марганец	Кобальт
Контроль б/у	4,2	10,2	35,0	0,24
Фон + $N_{120}P_{90}K_{60}$	5,9	17,5	39,5	0,30
Фон + Zn 0,2%	6,0	28,5	50,0	0,35
Фон + Mn 0,1%	6,6	22,0	57,5	0,34
Фон + Zn0,2+Mn0,1%	6,8	29,0	58,0	0,37

*В числителе - содержание микроэлемента в мг/кг, в знаменателе - прибавка в % к фону

В вариантах обработки семян смесью растворов сульфатов марганца и цинка содержание марганца увеличилось на 18,5 мг (46,8%), а цинка – на

29,0 мг (65,0%). Под влиянием смеси этих микроэлементов изменилось в растениях содержание и других жизненно важных элементов – меди и кобальта на 6,8 и 0,37 мг соответственно.

При использовании сульфата цинка изменение содержания меди было незначительным, а содержание кобальта увеличилось на 16,6%. В вариантах, где применялся сульфат марганца содержание меди в зеленой массе увеличилось до 6,6 мг (против 5,9 мг на фоновом варианте), а содержание кобальта на 13,0%.

Литература

1. Ягодин Б.А. Сера, магний и микроэлементы в питании растений//Агрохимия. - 1985. - №11. - с. 117-127.
2. Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. - Л. - 1974. - с. 117, 132-140.
3. Spiller S., Terry N. Effect of zinc deficiency on the multiplication and expansion of sugarbeet leaf cells. – Crop Sci., 1974, 14, 2, p. 293.
4. Basti, A., & Aslanova, F. (2024). THE RELATIVE DORMANCY OF NEWLY INTRODUCED PEACH CULTIVARS CHARACTERISTIC. *Annali d'Italia* №, 60(10).
5. Дуньямалиев, С. А., Мустафаев, З. Х., Асланова, Ф. С., & Гагамов, Х. Р. (2021). Агробиологическая характеристика различных сортов кукурузы и их роль в селекции на влажных почвах Азербайджана. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 72-79.
6. Basti, A. (2022). The effect of salt solutions on the DMDH enzyme activity in the *Hordeum vulgare* primary incubation. *Бюллетень науки и практики*, 8(10), 96-100.
7. Асланова, Ф. (2024). АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КУКУРУЗЫ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАКАТАЛЫ, И РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ. *Бюллетень науки и практики*, 10(9), 102-107.
8. Aslanova, S. (2021). Effect of Ecological Conditions on Change of Some Morphological Characteristics and Yield of Corn Hybrids. *Bulletin of Science and Practice*, 7(8), 153-157.
9. Qurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, Ş. (2024). ŞİRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKƏNMIŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOEKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. *Nature & Science/Təbiət və Elm*, 6(1).
10. Aslanova, S. (2019). Flora and vegetation of the mountainous part of Lankaran. Printing house ADMIU.
11. Эльшад, К., & Санубар, А. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (75).
12. Aslanova, S. (2024). Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan. *Бюллетень науки и практики*, 10(2), 38-46.
13. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (84).
14. Aslanova, S., & Asadova, B. (2023). Flora and fauna of Azerbaijan. ASPU. Baku. P-347.
15. Эльшад, К., & Асланова, С. (2024). ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (80).
16. Гурбанов, Э., Асланов, С., & Сафарова, А. (2024). КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОРНОЙ ЧАСТИ ТАЛЫША. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (90).
17. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2025). Study of the Area, Environmental Conditions of the " Binagadineft" NGCI Mines in the Absheron Peninsula of the Republic of Azerbaijan, and Study of Vegetation-Soil Cover Contaminated by Oil and Oil Products. *Advanced Studies in Biology*, 17(1), 11-17.
18. Elshad, K., Aslanova, S., Aslanova, F., & Zviad, I. (2024). BIOLOGICAL SCIENCES. *Annali d'Italia* №, 58(3).
19. Yusifova, A., Aslanova, S., & Asadova, B. (2024). Mycology of Fodder Plants in Different Areas of Azerbaijan the Results of Studies Devoted to the Evaluation. *Бюллетень науки и практики*, 10(10), 49-54.
20. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2025). Evaluation of Phytopathogenic Fungi According to the Degree of Danger. *Advanced Studies in Biology*, 17(1), 27-36.
21. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish. In *Proceeding Book of 3rd International Conference on Scientific and Academic Research ICSAR (Vol. 1, No. 2, pp. 81-84)*.
22. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). Average annual productivity of the *Thymus seta-vicaetum-festucosum* formation, distributed in summer pasture field No. 8 "Turkesoba"(AZERBAIJAN). *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 126.
23. Aslanova Sanubar (2025). *Ecology*. ASPU. Baku. P-347.